

Revista de Ciencias Sociales

50 *Años*
ANIVERSARIO

Desgaste Psíquico en estudiantes universitarios del Sur de Jalisco-México: Una descripción del síndrome Burnout

Saldaña Orozco, Claudia*
Rentería Castillo, Abel**
Vargas Iñiguez, Jessica Carolina***
Mendoza Cárdenas, Roberto****

Resumen

La vida académica suele ser una fase importante del desarrollo personal y profesional de los jóvenes determinando su futuro, dinámicas y exigencias, presentando factores estresantes, tales como materias con niveles de exigencia altos, trabajos o prácticas que los lleven a presentar cansancio, irritabilidad y desgaste psíquico. Desde lo psicosocial del concepto, se puede ver que los estudiantes también tienen desgastantes propios de la universidad y situaciones personales que los pueden llevar al desgaste. Por ello el objetivo de la investigación fue analizar el desgaste psíquico en estudiantes universitarios. Para ello se aplicó la Batería para el Estudio de las Condiciones de Trabajo de Carácter Psicosocial, a una población de 1.334 estudiantes de diversas carreras, pertenecientes al Centro Universitario del Sur en Jalisco-México. Los resultados demuestran prevalencia de sintomatología de desgaste psíquico en hombres, asociados a las carreras con mayor presencia masculina como telemática, médico veterinaria y zootecnia; además el factor 1 de la batería aplicada, mostrando mayores índices de alteraciones de salud en aspectos cognitivo-emocional y mostrando mayor presencia en las mujeres. Se concluye que el desgaste psíquico presente en la población universitaria no evidencia distinción de género, sino que se presenta acorde a la carrera que atraviesan los estudiantes.

Palabras clave: Desgaste psicológico; estudiantes universitarios; factores estresantes; aspectos cognitivo-emocional; entornos académicos.

* Doctora en Ciencias del Desarrollo Humano. Docente Tiempo Completo en el Centro Universitario del Sur, Ciudad Guzmán de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México. E-mail: claudias@cusur.udg.mx ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6152-2740>

** Magister en Derecho. Docente en el Centro Universitario de la Ciénega, Ocotlán de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México. E-mail: abelr@cusur.udg.mx ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3074-9157>

*** Magister en Administración de Negocios. Docente en la Universidad Tec Milenium, Colima, México. E-mail: jessicav@cusur.udg.mx ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5953-1269>

**** Doctor en Derecho. Docente en la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México. E-mail: rmcius@hotmail.com ORCID: <http://orcid.org/0009-0009-3060-6357>

Recibido: 2023-11-12 · Aceptado: 2024-01-30

Psychic Burnout in university students from the South of Jalisco-Mexico: A description of Burnout syndrome

Abstract

Academic life is usually an important phase of the personal and professional development of young people, determining their future, dynamics and demands, presenting stressful factors, such as subjects with high levels of demand, jobs or internships that lead them to be tired, irritable and worn out. From the psychosocial aspect of the concept, it can be seen that students also have university-related stressors and personal situations that can lead to burnout. Therefore, the objective of the research was to analyze psychological wear and tear in university students. For this purpose, the Battery for the Study of Psychosocial Working Conditions was applied to a population of 1,334 students of various careers, belonging to the Centro Universitario del Sur in Jalisco-Mexico. The results demonstrate the prevalence of psychological exhaustion symptoms in men, associated with careers with a greater male presence such as telematics, veterinary medicine and zootechnics; in addition, factor 1 of the battery applied, showing higher rates of health alterations in cognitive-emotional aspects and showing a greater presence in women. It is concluded that the psychological wear present in the university population does not show gender distinction, but rather occurs according to the career that the students go through.

Keywords: Psychological wear and tear; University students; stressors; cognitive-emotional aspects; academic environments

Introducción

A lo largo de su vida, el ser humano se enfrenta a diferentes ámbitos, como lo son el escolar, laboral, familiar y social, para enfrentarse a estas etapas se requieren de la adquisición y actualización de conocimientos y habilidades, aspectos que requieren del empleo de distintos recursos de afrontamiento para disminuir el impacto en la salud de las personas (García, 2011; Cejas et al., 2019; Duche et al., 2020).

El estudio del Desgaste Psíquico en estudiantes universitarios es una línea de investigación novedosa y reciente, por lo que los estudios realizados en este sentido han estado dirigidos a la confirmación de la incidencia de este tipo de desgaste en muestras pre profesionales.

Según García-Ros et al. (2012); Duche et al. (2020); Salazar et al., 2021; y, Llanes-Castillo et al. (2022), el Desgaste Psíquico

afecta a los estudiantes universitarios, dado las frecuentes experiencias estresantes, los nuevos entornos académicos, cambios en la metodología de enseñanza-aprendizaje, alteraciones significativas del entorno socio – familiar, como es la separación de amigos, familiares y el traslado a una nueva ciudad, lo cual genera un impacto emocional en los jóvenes debido a la cercanía y se suele vislumbrar en las familias de América Latina.

Además, intervienen variables de tipo individual relacionadas con el nivel de preparación, la falta de una fuente de financiación para su semestre, asumir otros roles de tipo laboral o ser padres a temprana edad. Esto permite explicar en su conjunto una mayor vulnerabilidad en los estudiantes universitarios a padecer periodos de cansancio emocional sostenido (Camacho-Ávila, Juárez-García y Arias, 2010; Herrera, Mohamed y Cepero, 2016).

De igual manera, llegan a generar desgaste mental y físico, relacionado con la sobrecarga de tareas, falta de tiempo para realizar los trabajos académicos y preparar las evaluaciones (González et al., 2010). Así pues, los jóvenes se enfrentan a situaciones posiblemente amenazadoras, que pueden llegar a sobrepasar sus propias posibilidades, empezar a sentir niveles de estrés, aumentar la predisposición a estados de depresión y ansiedad, afectando su rendimiento académico (Alcalá-Pacas et al., 2010).

También, experimentan fases de agotamiento y disminución en los elementos de respuesta, perdiendo su interés por las actividades académicas (Casuso, 2011), llegando a presentar Desgaste Psíquico, el cual se evidenció con mayor regularidad en la población estudiantil durante el periodo de pandemia y posterior a esta, debido a la implementación de clases en línea (Crawford et al., 2020; Salazar et al., 2021; Llanes-Castillo et al., 2022). Por lo cual el objetivo de la presente investigación se centra en descubrir la presencia de desgaste psíquico en la población universitaria. Para posteriormente, analizar su prevalencia por carrera y por género.

1. Desgaste Psíquico

El término de desgaste psíquico se ha manejado a lo largo de los años desde distintas posturas, lo cual hace difícil una conceptualización teórica y una definición concreta, por ello, se suele confundir este término con el *burnout* o síndrome del quemado. Si bien el *burnout* conlleva un desgaste psíquico, no todo desgaste psíquico puede considerarse *burnout* (Carrión-García, López-Barón y Gutiérrez, 2015).

El desgaste psíquico comienza definiéndose desde dos perspectivas, la clínica, que lo define como un estado al que llega el sujeto como consecuencia del estrés laboral; y la perspectiva psicosocial, lo plantea como un proceso desarrollado por la interacción de características del entorno laboral y factores personales (Gil-Monte y Peiró, 1997). Por su parte, Gil-Monte (2003) indica que una

persona puede sentirse desgastada física y mentalmente, sin necesidad de que llegue a presentar el síndrome de *burnout*.

Por ello, Gil-Monte (2005) da una definición concreta de desgaste psíquico, señalándola como la repentina aparición de agotamiento emocional y físico derivado del trato diario con personas que pueden causar problemas como: La indolencia, presencia de actitudes negativas, indiferencia o despersonalización. En determinados casos las personas con desgaste psíquico pueden presentar sentimientos de culpa por la aparición de los síntomas mencionados.

Se analizan autores que relacionan el desgaste psíquico con situaciones de riesgo laboral y afecciones psicológicas (Carrión-García y Hernández, 2018; Reyes-Oyola, Palomino-Devia y Aponte-López, 2019; Carrión-García, Preciado y López, 2022). Por su parte, Rodríguez-Villalobos et al. (2019) hacen referencia a que la definición de desgaste psíquico se ha extendido tanto que se puede presentar ante cualquier tipo de circunstancia sin importar el contexto, incluyendo el sector educativo, puesto que el llevar una carrera universitaria tiene exigencias similares a las impuestas por el ámbito laboral (González y Sánchez, 2020).

Las investigaciones realizadas en los últimos años están relacionadas más con la parte laboral que con la parte estudiantil. Esto debido a que el desgaste psíquico se maneja como una parte o síntoma del síndrome de *burnout* y no como una afección independiente (Tasinchana y Toaquiza, 2020).

Por esta razón, investigaciones como la de Menghi, Rodríguez y Oñate (2019), están centradas en señalar que las instituciones educativas son indispensables para poder intervenir oportunamente ante cualquier posible alteración o problemática en los alumnos. En otro estudio, Bedoya-Cardona y Vázquez-Caballero (2019) mencionan que el estrés es uno de los factores de riesgo que promueven los problemas cognitivos al igual que la sobrecarga diaria, las tareas diarias y los tiempos reducidos para el esparcimiento en los estudiantes universitarios. Todos estos factores

pueden generar agotamiento emocional.

El proceso de aprendizaje le exige al estudiante que se mantenga en constante actualización por el medio en el que se encuentran. Esto debido a que cada día en el mercado laboral existe mucha competencia y se traduce en competitividad entre alumnos, a su vez se generan conflictos que son potenciales estresores y pueden ocasionar problemas de tipo emocional (Balogun et al., 1995). A estos factores se agrega la incertidumbre que se relaciona con el futuro profesional, así como la sensación de los alumnos sobre la falta de coherencia entre el nivel de conocimientos que van adquiriendo en la universidad y la exigencia del mercado laboral que también funcionan como estresores (Manzano, 2004).

Otro de los problemas comunes a los que se enfrentan los estudiantes son las consecuencias por el desgaste psíquico, entre estas se encuentran los problemas de salud derivado de los estresores (Polo, Hernández y Pozo, 1996; Martín, 2007; Figueiredo-Ferraz, Cardona y Gil-Monte, 2009). Estos estudios demuestran que los problemas de salud que se presentan son la ansiedad y su relación con la sobrecarga, la vulnerabilidad del sistema inmunológico y la mayor probabilidad de contraer enfermedades (Figueiredo-Ferraz et al., 2009).

2. Metodología

Desde el tipo de estudio, se diseñó una investigación no experimental transversal descriptiva, correlacional, toda vez que los investigadores no tienen control sobre ninguna variable y sólo describen las características de la población de estudio y la fuerza de correlación de los factores que miden el desgaste psíquico en estudiantes universitarios.

La población de estudio fueron estudiantes universitarios del Sur de Jalisco-México en el periodo 2021 de confinamiento. Se trata de una muestra no probabilística de 1.334 estudiantes que aceptaron participar al darles a conocer el objetivo de la investigación y cumplieron con los criterios de inclusión, los

cuales fueron ser alumno regular de cualquier semestre y carrera ofertada en el ciclo escolar 2021-B.

Para recabar la información se empleó un cuestionario auto aplicado en línea, durante los meses de septiembre–octubre de 2021, el cual se proporcionó a través de los coordinadores de cada programa educativo, en el que se recabó consentimiento informado y datos sociodemográficos como: Edad, sexo, estado civil, carrera cursada, horas de estudio invertido durante el confinamiento; y para la evaluación de Desgaste psíquico, se utilizó la Batería para el Estudio de las Condiciones de Trabajo de Carácter Psicosocial (CTCPS-MAC).

2.1. Instrumentos de captación de información

Se utilizó la CTCPS-MAC, que consta de cuatro dimensiones que se pueden evaluar por separado y un total de 14 factores. Las dimensiones son: Contexto de trabajo, Contenido de trabajo, Factores individuales y Desgaste psíquico. En este caso la evaluación del desgaste psíquico, se realizó a través de 20 preguntas, las cuales reciben un puntaje de 1 a 5 según corresponda a las posibles respuestas de: Completamente de acuerdo (CA), de acuerdo (A), ni de acuerdo ni en desacuerdo (I), en desacuerdo (D), y completamente en desacuerdo (CD). Lo cual logra un puntaje mínimo de 20 y un máximo de 100 pts., para evaluar tres factores relativos al desgaste psíquico se miden 3 factores:

Factor 1: Síntomas subjetivos y alteraciones de la salud – Estados psicológicos – Respuesta cognitivo-emocional. Calificado como: Muy bueno al obtener de 7 a 13 pts.; bueno de 14 a 20 pts.; normal de 21 pts.; regular de 22 a 28 pts.; nocivo de 28 a 35 pts.

Factor 2: Síntomas subjetivos y alteraciones de la salud – Estados psicológicos – Respuesta conductual. Calificado como: Muy bueno de 6 a 11 pts.; bueno 12 a 17 pts.; normal de 18 pts.; regular 19 a 24; nocivo de 25 a 30 pts.

Factor 3: Síntomas subjetivos y alteraciones de la salud – Estados psicológicos – Respuesta fisiológica. Calificado como: Muy bueno al obtener de 7 a 13 pts.; bueno de 14 a 20 pts.; normal de 21 pts.; regular de 22 a 28 pts.; nocivo de 28 a 35 pts.

Se solicitó a través de los coordinadores de cada programa educativo la participación de los estudiantes, a quienes se les presentó un consentimiento informado y se aseguró la libre participación y confidencialidad, apegándose a la declaración de Helsinki 2008. Este estudio es considerado como de riesgo mínimo, toda vez que no se utilizan tejidos ni muestras sanguíneas.

El análisis estadístico, refiere a un análisis descriptivo de las variables numéricas, se calcularon promedios, desviación estándar, máximos y mínimos; para variables categóricas, se calculó medidas de frecuencia simple y relativa. Para el análisis bivariado, se utilizaron según la normalidad de las variables, pruebas paramétricas y no paramétricas, tales

como, prueba de U de Mann Whitney, χ^2 de Pearson y Fischer para identificar diferencias estadísticas entre los grupos de comparación, los cuales se establecieron por sexo, carrera y número de semestres cursados en línea. Para el análisis de correlación por el tipo de variable se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman. Para lo anterior se usó el paquete estadístico *Stata* 8.0 y hoja de *Excel office* 365.

Del análisis descriptivo de la muestra de 1.131 estudiantes, se observó que el 27,94% (n=316) corresponde al sexo masculino y el 72,06% (n=815) al sexo femenino. El promedio de edad general fue de 20.07 años con una D.E ± 2.7 años, un mínimo de 16 y un máximo de 44 años. Las mujeres tienen un promedio de edad de 19.96 con una D.E de ± 2.4 años, un mínimo de 16 y un máximo de 41 años; en hombres el promedio de edad es de 20.35 años con una D.E de ± 3.25 un mínimo de 17 y un máximo de 44 años. Estas diferencias son estadísticamente significativas con un $P < 0.05$ (ver Tabla 1).

Tabla 1
Descripción de la población por sexo

Descripción de la población por variables según sexo				
Variable	Dimensiones	Sexo		
		Hombres	Mujeres	Total
	n	316	815	1131
		Años		
Edad *	Mínimo	17	16	16
	Máximo	44	41	44
	Promedio	20	20	20
	Desviación estándar	3	2	3
		%		
Número de semestres cursados en línea por pandemia **	Uno	23,73	20,86	21,66
	Dos	19,62	20,74	20,42
	Tres	56,65	58,40	57,91
Trabaja ***	Sí	52,53	37,55	41,73
	No	47,47	62,45	58,27
Horas de estudio invertidas a la semana durante el confinamiento por pandemia*	Menos horas	32,91	29,57	30,5
	Más horas	35,76	45,28	42,62
	Igual de horas	31,33	25,15	26,88

Cont... Tabla 1

	Abogado	6,65	8,1	7,69
	Lic. agrobiotecnología	0	0,12	0,09
	Agronegocios	9,81	8,59	8,93
	Cultura Física y Deportes	4,11	1,35	2,12
	Desarrollo Turístico Sustentable	2,85	3,68	3,45
	Licenciatura en Enfermería	6,33	14,36	12,11
	Ing. en Geofísica	1,9	0,37	0,8
	Ing. En Sistemas Biológicos	1,9	1,35	1,5
	Ingeniería Telemática	12,03	2,09	4,86
	Letras Hispánicas	1,58	1,35	1,41
Carrera cursada***	Medicina Veterinaria y Zootecnia	12,34	9,94	10,61
	Médico Cirujano y Partero	9,18	6,01	6,9
	Negocios internacionales	10,76	8,71	9,28
	Nutrición	5,06	11,29	9,55
	Periodismo	3,16	3,8	3,63
	Psicología	2,22	6,01	4,95
	Seg Lab Protec Civil y Emergencias	2,22	1,72	1,86
	Trabajo Social	1,27	6,63	5,13
	Cirujano Dentista	3,48	2,82	3,01
	Técnico en enfermería	0,32	0,49	0,44
	No identificado	2,85	1,23	1,68

Nota: *valor $P < 0.05$; **valor de $P > 0.05$; ***valor de $P < 0.01$.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Respecto a la actividad laboral el 41,73% (n=472) trabaja, de estos el 64,83% son mujeres y el 35,17% son hombres. Del 58,27% (n= 659) que refieren no trabajar, el 22,76% son hombres y el 77,24% son mujeres. Las diferencias en estos porcentajes son estadísticamente significativos $P < 0.01$ (ver Tabla 1).

Asimismo, el 30,50% (n=345) refirió invertir menos tiempo al estudio durante el confinamiento, de estos el 30,14% (n=104) son hombres y el 69,86% (n=241) son mujeres; el 42,62% afirmaron invertir más tiempo al estudio, sólo el 26,88% no modificó sus horas de estudio. Las diferencias en los porcentajes son estadísticamente significativas con un

valor de $P < 0.05$ tal como se muestra en la Tabla 1.

Conforme a la distribución de la población (n=1.134) según carrera cursada, destacan por su participación las licenciaturas de Enfermería con un 12,7%, Médico Veterinario Zootecnista 10,67%, Nutrición 9,52%, Negocios internacionales 9,26%, Agronegocios 8,91%; Derecho 7,67% y Médico Cirujano y Partero con un 6,88%; las carreras de Seguridad Laboral Protección Civil y Emergencias; Ingeniería en Sistemas Biológicos, Letras Hispánicas, Ingeniería en Geofísica, Técnico en enfermería, Licenciado en Agrobiotecnología y otras no identificadas, tuvieron una participación menor al 1,9%.

El mayor porcentaje de mujeres se encuentra en las licenciaturas de enfermería con un 14,36%, en nutrición con 11,29%, en Medicina Veterinaria y Zootecnia con un 9,94%; y, los mayores porcentajes de hombres se encuentran en las carreras de Medicina Veterinaria y Zootecnia con un 12,34%, en Ingeniería Telemática con un 12,03% y Negocios internacionales con un 10,76%, estas diferencias porcentuales son estadísticamente significativas $P < 0,01$ (ver Tabla 1).

De acuerdo a la evaluación de los 3 factores del desgaste psíquico de la Batería para el estudio de las Condiciones de Trabajo

de Carácter Psicosocial (CTCPS-MC), desarrollada por Carrión (2014), se observa que el FACTOR 1: Síntomas subjetivos y alteraciones de la salud – Estados psicológicos – Respuesta cognitivo- emocional fue el factor con el porcentaje más alto en la ponderación de nocivo con un 28,74% del total de estudiantes; siendo el 32,88% mujeres. El 33,07% lo califica como regular, siendo las mujeres las que predominan en este rango con 34,23%. Los rangos de muy bueno, bueno y normal ponderados con 11,85%, 21,75% y 4,6% respectivamente fueron en mayor porcentaje por hombres como se puede ver en la Tabla 2.

Tabla 2
Evaluación de desgaste psíquico por factor y sexo

Factores		Muy bueno	Bueno	Normal	Regular	Nocivo
		%				
FACTOR 1: Síntomas subjetivos y alteraciones de la salud – Estados psicológicos – Respuesta cognitivo- emocional	T	11,85	21,75	4,6	33,07	28,74
	H	18,04	28,8	5,06	30,06	18,04
	M	9,45	19,02	4,42	34,23	32,88
FACTOR 2: Síntomas subjetivos y alteraciones de la salud – Estados psicológicos – Respuesta conductual	T	25,2	43,94	7,69	19,72	3,45
	H	31,65	39,87	6,65	16,46	5,38
	M	22,7	45,52	8,1	20,98	2,7
FACTOR 3: Síntomas subjetivos y alteraciones de la salud – Estados psicológicos – Respuesta fisiológica	T	45,36	28,74	4,33	16,27	5,31
	H	52,53	30,38	3,16	8,54	5,38
	M	42,58	28,1	4,79	19,26	5,28

Nota: Las diferencias son estadísticamente significativas Valor de $P < 0,05$.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

El FACTOR 2: Síntomas subjetivos y alteraciones de la salud – Estados psicológicos – Respuesta conductual, de los 3 factores recibió el menor porcentaje en el rango de nocivo con un 3,45%, siendo los hombres quienes prevalecen más en este rango con un 5,38% comparado con las mujeres quienes están en este rango con un 2,7% (ver Tabla 2). Este factor fue ponderado como muy bueno por el 25,3%, como bueno por el 43,94%, como normal por el 7,69%, y como regular por el 19,72%, siendo las mujeres quienes presentan los mayores porcentajes en los rangos de bueno, normal y regular, como se aprecia en la Tabla 2.

Respecto al FACTOR 3: Síntomas subjetivos y alteraciones de la salud – Estados psicológicos – Respuesta fisiológica, se observa en la Tabla 2, que es el factor con la mayor puntuación en el rango de muy bueno

con un 45,36% del total de la población de estudio, siendo los hombres en un 52,53% quienes están en este rango. La evaluación más alta en este factor emitida por las mujeres se observa en el rango de normal con un 4,79% y los hombres en los rangos de muy bueno, bueno, regular y nocivo.

Se encontró una relación lineal estadísticamente significativa, fuerte y directamente proporcional, entre el FACTOR 1: Respuesta cognitivo-emocional y el FACTOR 3: Síntomas subjetivos -Respuesta fisiológica; y, una relación moderada, entre el FACTOR 2: Síntomas subjetivos y alteraciones de la salud – Estados psicológicos – Respuesta conductual hacia el desgaste psíquico, en mujeres y en hombres, con valores de r_s más altos en hombres (ver Tabla 3). Las diferencias son estadísticamente significativas $P=0.000$

Tabla 3
Correlación de desgaste psíquico y factores según sexo

Factores	Desgaste psíquico	
	Hombres	Mujeres
FACTOR 1: Síntomas subjetivos y alteraciones de la salud – Estados psicológicos – Respuesta cognitivo- emocional	0.7227*	0.7158*
FACTOR 2: Síntomas subjetivos y alteraciones de la salud – Estados psicológicos – Respuesta conductual	0.6602*	0.5640*
FACTOR 3: Síntomas subjetivos y alteraciones de la salud – Estados psicológicos – Respuesta fisiológica	0.7578*	0.7254*

Nota: *Valor $P = 0.000$

Fuente: Elaboración propia, 2023.

En general se evidenció en la Tabla 4, que el 43,80% de las estudiantes ponderó el desgaste psicológico en rango bueno y en el normal el 2,70%; además, se detectó que el desgaste psíquico por las mujeres en un 33,87% es regular y el 4,54% de ellas lo pondera como nocivo; mientras que los hombres

en su mayoría con un 42,09% lo considera como bueno y como muy bueno el 28,80%; asimismo, como regular el 21,20 y en normal y nocivo 4,43% y 3,48% respectivamente; estas diferencias son estadísticamente significativas $P=0.000$

Tabla 4
Evaluación de desgaste psíquico por sexo, número de semestre cursados, horas de estudio y carrera

Variable	Dimensiones	Muy bueno	Bueno	Normal %	Regular	Nocivo
Sexo *	Hombres	28,80	42,09	4,43	21,20	3,48
	Mujeres	15,09	43,80	2,70	33,87	4,54
Número de semestres cursados en línea por pandemia *	Uno	23,17	45,12	2,03	26,02	3,66
	Dos	19,83	50,43	1,29	24,14	4,31
	Tres	16,92	40,09	4,27	34,15	4,57
Horas de estudio invertidas a la semana durante el confinamiento por pandemia**	Menos horas	17,24	43,39	2,59	31,90	4,89
	Más horas	16,60	43,36	3,32	31,12	5,60
Carrera cursada*	Igual de horas	24,34	43,09	3,62	27,30	1,64
	Abogado	18,39	45,98	2,30	28,74	4,60
	Lic. agrobiotecnología	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Agronegocios	25,74	41,58	1,98	26,73	3,96
	Cultura Física y Deportes	12,50	66,67	4,17	16,67	0,00
	Desarrollo Turístico Sustentable	12,82	41,03	5,13	41,03	0,00
	Licenciatura en Enfermería	20,29	43,48	1,45	29,71	5,07
	Ing. en Geofísica	22,22	33,33	11,11	22,22	11,11
	Ing. en Sistemas Biológicos	11,76	41,18	5,88	29,41	11,76
	Ingeniería Telemática	14,55	45,45	3,64	34,55	1,82
	Letras Hispánicas	0,00	11,76	5,88	76,47	5,88
	Medicina Veterinaria y Zootecnia	20,66	38,84	2,48	33,88	4,13
	Médico Cirujano y Partero	15,38	42,31	2,56	35,90	3,85
	Negocios internacionales	21,90	47,62	1,90	25,71	2,86
	Nutrición	24,07	35,19	2,78	31,48	6,48
	Periodismo	19,51	39,02	2,44	34,15	4,88
	Psicología	10,71	44,64	10,71	30,36	3,57
	Seg Lab Protección Civil y Emergencias	4,76	61,90	0,00	28,57	4,76
	Trabajo Social	20,69	43,10	3,45	25,86	6,90
	Cirujano Dentista	20,59	61,76	0,00	17,65	0,00
Técnico en enfermería	0,00	40,00	20,00	40,00	0,00	
No identificado	21,05	47,37	10,53	10,53	10,53	

Nota: *valor $P < 0.01$; **valor de $P < 0.05$.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

El desgaste psíquico a mayor número de semestres cursados en línea, muestra mayores porcentajes en los rangos de regular y nocivo, las diferencias en los porcentajes son estadísticamente significativos $P=0.000$ (ver Tabla 4). El análisis de las horas de estudio invertidas durante el confinamiento por la pandemia y el desgaste psíquico, muestra que a más horas de estudio el desgaste psíquico fue ponderado en el rango de nocivo con mayor porcentaje (5,60%). En el rango de muy bueno el desgaste psíquico presenta el mayor porcentaje (24,34%) en igual número de horas invertidas al estudio. Y en el rango de bueno el mayor porcentaje (43,39%) se encuentra en menor número de horas invertidas en el estudio.

En cuanto a la evaluación del desgaste psíquico por carrera cursada en el rango de nocivo se encuentran los mayores porcentajes en las carreras de Ingeniería en Sistemas Biológicos (11,76%), Ingeniería en Geofísica (11,11%) y en el acumulado de carreras no identificadas. Las carreras de Licenciatura Agrobiotecnología, Cultura Física y Deportes, Desarrollo Turístico Sustentable, Cirujano Dentista y Técnico en enfermería no califican en este rango. En el rango de regular la carrera de Letras Hispánicas presenta el porcentaje más alto con un 76,47%, le siguen la carrera de Desarrollo Turístico Sustentable y Técnico en enfermería con 41,03% y 40% respectivamente; las diferencias en los porcentajes son estadísticamente significativas con un valor de $P < 0.000$ (ver Tabla 4).

En el rango de muy bueno destacan los porcentajes de las carreras de Agronegocios con 25,74%, en nutrición con 24,07% y en Ingeniería en geofísica con 22,22%; las carreras de Licenciatura en Agrobiotecnología, Letras hispánicas y Técnico en enfermería no calificaron en este rango.

Conclusiones

En los últimos años se ha descubierto el papel tan importante que tienen las instituciones educativas para salvaguardar el

bienestar de los estudiantes e intervenir de manera oportuna cuando se detecta alguna problemática en ellos. En diversas ocasiones es inevitable que los estudiantes se enfrenten a situaciones que afectan su bienestar, tales como la exposición constante al estrés o el riesgo de sufrir desgaste psíquico. Se ha comprobado que estas problemáticas se relacionan con el nivel de exigencia de la institución, la sobrecarga de tareas, tiempos limitados de recreación, cambios en el ritmo de trabajo, malas relaciones con sus compañeros o maestros, entre otros.

En esta investigación se encontró que quienes sufren un mayor desgaste psíquico por las razones mencionadas anteriormente y por otros factores, son los hombres, específicamente, quienes estudian la carrera de telemática y médico veterinario y zootecnia (licenciaturas con mayor presencia masculina en la Universidad donde se realizó el estudio).

Las mujeres mostraron un resultado mayor en los índices de alteraciones de salud en los aspectos cognitivo-emocional, esto puede deberse a la respuesta emocional natural de las mujeres ante diferentes situaciones de la vida incluyendo situaciones estresantes. El resultado esperado era que las mujeres mostraran un mayor nivel de desgaste psíquico en comparación de los hombres por factores como las horas invertidas al estudio, responsabilidades del hogar, respuesta hormonal, el cuidado de los hijos, entre otros.

Una de las principales limitantes de esta investigación fue la diferencia significativa de la población, pues la mayoría fueron hombres y esto puede ser un factor que influyó en los resultados sobre el nivel de desgaste psíquico. Otra de las limitaciones, fue que algunas carreras contaron con poca participación por parte de los estudiantes y no fue posible tener una visión completa de la población universitaria. Por esto se sugieren nuevas investigaciones relacionadas con el desgaste psíquico en estudiantes universitarios con una población más homogénea que permita tener resultados precisos y de esta manera contribuir al bienestar del sector educativo.

Referencias bibliográficas

- Alcalá-Pacas, A., Ocaña-Sánchez, M. A., Rivera-Arroyo, G., y Almanza-Muñoz, J. D. J. (2010). Síndrome de Burnout y rendimiento académico en una escuela de medicina. *Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría*, 43(1-4), 13-25. <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=70656>
- Balogun, J. A., Helgemoe, S., Pelegrini, E., y Hoerberlein, T. (1995). Test-Retest reliability of psychometric instrument designed to measure physical therapy student burnout. *Perceptual and Motor Skill*, 81(2), 667-672. <https://doi.org/10.1177/003151259508100261>
- Bedoya-Cardona, E. Y., y Vázquez-Caballero, D. A. (2019). Estrés y funcionamiento cognitivo en universitarios. *Revista Chilena Neuropsicología*, 14(1), 23-29. <https://rcnp.cl/articles/volumen-14-numero-1-agosto-2019/estres-y-funcionamiento-cognitivo-en-universitarios>
- Camacho-Ávila, A., Juárez-García, A., y Arias, F. (2010). Síndrome de burnout y factores asociados en médicos estudiantes. *Ciencia & Trabajo*, 12(35), 251-256. https://www.uv.es/unipsico/pdf/CESQT/Externos/2010_Camacho_Avila_et_al.pdf
- Carrión-García, M. Á., López-Barón, F., y Gutiérrez, A. (2015). Influencia de factores negativos del contexto de trabajo en el desgaste psíquico de trabajadores en Colombia. *Hacia la Promoción de la Salud*, 20(1), 111-125. <https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/hacialapromociondelasalud/artic/view/2014>
- Carrión-García, M. Á., Preciado, M. D. L., y López, F. (2022). Impacto psicosocial de la pandemia COVID-19 en el desgaste psíquico de trabajadores mexicanos. *INVESTIGATIO*, (17), 19-38. <https://doi.org/10.31095/investigatio.2022.17.2>
- Carrión-García, M. Á., y Hernández, T.-J. (2018). Factores psicosociales y desgaste psíquico en ámbito laboral. *Revista Salud Uninorte*, 34(3), 705-714. <https://doi.org/10.14482/sun.34.3.616.93>
- Casuso M. J. (2011). *Estudio del estrés, engagement y rendimiento académico en estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud* [Tesis doctoral, Universidad de Málaga]. <https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/4926>
- Cejas, M. F., Rueda, M. J., Cayo, L. E., y Villa, L. C. (2019). Formación por competencias. Reto de la Educación Superior. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXV(1), 94-104. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/27298>
- Crawford, J., Butler-Henderson, K., Rudolph, J., Malkawi, B., Glowatz, M., Burton, R., Magni, P. A., y Lam, S. (2020). COVID-19: 20 countries' higher education intra-period digital pedagogy responses. *Journal of Applied Learning & Teaching*, 3(1), 9-28. <https://doi.org/10.37074/jalt.2020.3.1.7>
- Duche, A. B., Paredes, F. M., Gutiérrez, O. A., y Carcausto, L. C. (2020). Transición secundaria-universidad y la adaptación a la vida universitaria. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(3), 244-258. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i3.33245>
- Figueiredo-Ferraz, H., Cardona, S., y Gil-Monte, P. (2009). Desgaste psíquico y problemas de salud en estudiantes de psicología. *Psicología em Estudo*, 14(2), 349-353. <https://doi.org/10.1590/S1413-73722009000200016>

- García, J. A. (2011). Modelo educativo basado en competencias: importancia y necesidad. *Revista Actualidades Investigativas en Educación*, 11(3). <https://doi.org/10.15517/aie.v11i3.10225>
- García-Ros, R., Pérez-González, F., Pérez-Blasco, J., y Natividad L. A. (2012). Evaluación del estrés académico en estudiantes de nueva incorporación a la universidad. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 44(2), 143-154.
- Gil-Monte, P. R. (2003). Burnout syndrome: ¿Síndrome de quemarse por el trabajo, desgaste profesional, estrés laboral o enfermedad de Tomás? *Revista de Psicología del Trabajo y las Organizaciones*, 19(2), 181-197. <https://journals.copmadrid.org/jwop/art/8f7d807e1f53eff5f9efbe5cb81090fb>
- Gil-Monte, P. R. (2005). *El síndrome de quemarse por el trabajo (burnout). Una enfermedad laboral en la sociedad del bienestar*. Ediciones Pirámide.
- Gil-Monte, P. R., y Peiró, J. M. (1997). *Desgaste psíquico en el trabajo: El síndrome de quemarse*. Editorial Síntesis.
- González, R., Fernández, R., González, L., y Freire, C. (2010). Estresores académicos percibidos por estudiantes universitarios de ciencias de la salud. *Fisioterapia*, 32(4), 151-158. <https://doi.org/10.1016/j.ft.2010.01.005>
- González, M., y Sánchez, L. (2020). Atención psicológica en la crisis por Covid-19: exploración sobre limitaciones, posibilidades y retos. *Revista Análisis de la Realidad Nacional*, 9(187), 36-48. <https://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2020/07/IPN-RD-187.pdf>
- Herrera, L., Mohamed, L., y Cepero, S. (2016). Cansancio emocional en estudiantes universitarios. *DEDiCA. Revista de Educação e Humanidades*, (9), 173-191. <https://revistaseug.ugr.es/index.php/dedica/article/view/6888>
- Llanes-Castillo, A., Pérez-Rodríguez, P., Reyes-Valdéz, M. L., y Cervantes-López, M. J. (2022). Burnout: Efectos del confinamiento en estudiantes universitarios en México. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(3), 69-81. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i3.38451>
- Manzano, G. (2004). Perfil de los estudiantes comprometidos con sus estudios: influencia del burnout y el engagement. *Anuario de Psicología*, 35(3), 399-415. <https://raco.cat/index.php/AnuarioPsicologia/article/view/61797>
- Martín, I. M. (2007). Estrés académico en estudiantes universitarios. *Apuntes de Psicología*, 25(1), 87-99. <https://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/117>
- Menghi, M. S., Rodríguez, L. M., y Oñate, M. E. (2019). Diferencias en los valores de las dimensiones del burnout en educadores con y sin síntomas o problemas de salud. *Propósitos y Representaciones*, 7(3), 179-197. <http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n3.338>
- Polo, A., Hernández, J. M., y Pozo, C. (1996). Evaluación del estrés académico en estudiantes universitarios. *Ansiedad y Estrés*, 2, 159-172. <https://www.ansiedadyestres.es/sites/default/files/rev/ucm/1996/anyes1996a13.pdf>
- Reyes-Oyola, F. A., Palomino-Devia, C., y Aponte-López, N. W. (2019). Síndrome de desgaste profesional, índice de masa corporal y otros factores asociados con la labor de profesores de educación física de Ibagué, Colombia. *Biomédica*, 39(3), 537-546. <https://doi.org/10.7705/biomedica.4282>

- Rodríguez-Villalobos, J. M., Benavidez, E. V., Ornelas, M., y Jurado, P. J. (2019). El burnout académico percibido en universitarios; comparaciones por género. *Formación Universitaria*, 12(5), 23-30. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062019000500023>
- Salazar, J. F., Dolores, E., Valdivia, M. D. J., y Hernández, M. (2021). Síndrome de burnout en estudiantes de educación superior tecnológica del campus Tierra Blanca en tiempo de Covid-19. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 12(22), e204. <https://doi.org/10.23913/ride.v11i22.896>
- Tasinchana, J. P., y Toaquiza, M. Y. (2020). *Evolución del burnout laboral en los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Cotopaxi en la ciudad de Latacunga* [Tesis de pregrado, Universidad Técnica de Cotopaxi]. <http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/5948>